

AGRAR MAZMUNDAGI NOMLARNING O‘ZBEK MADANIYATIDA QO‘LLANILISH ASOSLARI

Xakimbayeva Ozoda Kalandarovna

O‘zbekiston davlat jahon tillari universiteti
<https://doi.org/10.5281/zenodo.17439355>

Annotatsiya. Mazkur maqolada o‘zbek xalqi agronimlarining shakllanishi va qo‘llanilish asoslari tahlil qilinadi. Agronimlar xalqning agrar hayot tarzi, mehnat madaniyati, ijtimoiy qadriyatlar va til tizimidagi onomastik birliklar sifatida o‘rganiladi. Ularning semantik va lingvokulturologik jihatlari ochib berilib, agronimlarning o‘zbek xalqining mehnatsevarlik, tabiatga hurmat, hosilga baraka, sabr-toqat kabi qadriyatlarini ifodalashdagi o‘rni yoritiladi. Shuningdek, maqolada agronimlarning morfologik tuzilishi, motivatsion asoslari va madaniy-ma’naviy funksiyasi haqida ham so‘z yuritiladi.

Kalit so‘zlar: agronim, o‘zbek tili, lingvistika, lingvomadaniyatshunoslik, toponim, agrar madaniyat, hosil ramzi, mehnat, mehnatsevarlik, sabr, ramz, baraka, halollik, tozalik, poklik.

Toponimlar tilshunoslik, geografiya, tarix, geologiya kabi fanlarning o‘rganish obyekti hisoblanadi. Ularda xalq hamda el-yurtning tarixi – taqdiri o‘z ifodasini topgan. Joy nomlari qadim tarixga ega bo‘lgan elat, millat hamda xalqlarning o‘ziga xos noyob yodgorliklaridan biri sanaladi. Sababi, ularning o‘zi bir olam tarix hamda taqdirni ifodalab turadi. Onomastika tilshunoslikning atoqli otlar haqidagi alohida bo‘limi bo‘lgani kabi, uning bir sohasi bo‘lgan toponimikada toponimlar va ularning lug‘aviy asoslarining etimologik tadqiqini amalga oshirish ham sinxron, ham diaxron holatda katta nazariy, amaliy ahamiyatga ega.

Mazkur tadqiqot ishi O‘rta Osiyo hududidagi toponimlar va ingliz toponimlarining lisoniy-etimologik hamda morfemik tadqiqiga qaratilgan bo‘lsa-da, joy nomlari haqida bugungacha amalga oshirilgan tadqiqotlarga umumiy, ham lingvistik, ham geografik, tarixiy hamda lingvistik izohli va etimologik jihatlardan tadqiq etilgan ishlar sifatida to‘xtalish o‘rinlidir.

O‘rta Osiyo agronimlari haqida so‘z borar ekan, “*Ko’hna Xiva*” agronimi haqida ham to‘xtalib o‘tishni joiz deb bildik. “*Ko’hna Xiva*” nomi dastlab “Xiyvak” deya aytilgan. Mahalliy aholi Xiva so‘zini Xavo so‘zidan kelib chiqqan deydi. Aholi o‘rtasida “Xiyvak” so‘zining asl ma‘nosi Xey-voh bo‘lgani ya‘ni charchagan va chanqagan yo‘lovchi suv topganidan so‘ng shu so‘zni aytgan deydi [1]. Z.Do‘simovning fikriga ko‘ra, nomning kelib chiqishini Xorazmiy tilidan izlash kerak, chunki nomning qadimiyligi buni taqozo qiladi. Xorazmiy tili bilan qarindosh deb hisoblangan osetin tilida ko‘pgina xorazmiy so‘zlar saqlangan. Bu toponimiyada ham o‘z aksini topadi. Nuxos, Pirnaxos, Darxos toponimlari Osetiyada ham uchraydi. Shunday ekan, Xiva toponimini hozirgi Osetiya toponimiyasidagi “Xiauv” – “qishloq” so‘zi bilan bog‘lash mumkin. Demak Xiva atamasi “kichik qishloq” ma‘nosini anglatadi [2]. O‘zbek tilining toponimlarining o‘quv izohli lug‘ati kitobida Xiva so‘zi “xiauv”– “qo‘rg‘oncha, kichik qal‘a” degan ma‘noni anglatadi deyilgan [3]. Rus olimi N.I. Berezin o‘z asarida “Xiva” atamasini “Xayva” yoki “Xavak” so‘zlaridan kelib chiqqan deydi. Bu so‘zlarni “quruq bo‘shliq”, “qo‘rg‘on” deya talqin qiladi [1]. Yuqorida aytib o‘tilganidek, “**ko’hna**” so‘zi “**nav**” ya‘ni “yangi so‘ziga antonim bo‘lgan juftlik hisoblanadi. Xorazmda “ko’hna” so‘zi “ko‘na” tarzida talaffuz qilingan. “Ko’hna Xiva” ham oldin savto sotiqning asosiy markazlaridan biri hisoblangan. Bundan ko‘rinadiki, bu nom ham agronim nomdan elib cgiqqan. Keyinchalik bu bozor hududi kengayib katta maydonni tashkil qilgan. Maydonga har xil binolar va imoratlar qurilib, “Ko’hna Xiva” katta shaharga aylantirilgan.

Yuqorida tavsiflangan termin va atamalarning mazmuni va izohi tahlilini davom ettirib quyidagi natijalar qo'lga kiritildi. *Gibrid toponimlar* izohi quyidagi mazmunga ega – ma'noli qismlari turli tillardagi so'zlardan iborat bo'lgan toponimlar. Masalan, Sovungaron // sovun – arabcha asos, garon – fors-tojikcha formant; Azizon // aziz – arabcha asos, on – fors-tojikcha formant, Toshrobot tekstil // tosh – o'zbekcha asos, rabot – arabcha formant, tekstil – ruscha indikator.

Indikator – geografik toponimlar hisoblangan agronimlarning ko'rsatkichi bo'lib, bu termini toponimik aniqlagich deb ham qo'llash mumkin. Nomlar doimo jamiyatda sodir bo'layotgan turli o'zgarishlarni (siyosiy, ijtimoiy-iqtisodiy, ilmiy-texnikaviy, fan taraqqiyoti) o'zida aks etib borgani kabi, indikatorlar ham nomning qanday obyekt tipiga tegishlilikini o'zida aks ettiradi. Masalan, quyi Zarafshon vohasi uchun “rabot”, “tal”, “poyon”, “tepa”, “bolo”, “ovul”, “ko'cha”, “qishloq” kabi topoterminlar indikatorlik vazifasini bajaradi. Shuningdek, indikatorlar bir asosli, ikki asosli va ko'p asosli bo'la oladi. Masalan, ko'cha – bir asosli; fermer xo'jaligi – ikki asosli; mahalla fuqarolar yig'ini (MFY), mas'uliyati cheklangan jamiyat (MChJ) – ko'p asosli.

Qiziltepa va uning atrofidagi tumanlarda, aniqrog'i, G'ijduvon, Vobkent, Shofirkon tumanlarida hozirgi adabiy tilda ishlatiladigan “dala” so'zining o'rniga “yovon” so'zi XX asrning 90-yillarigacha mahalliy shevada kenga ishlatilar edi.

Hozirgi kunda ham yoshi 70-80 dan oshgan kishilar bu kabi so'zlardan foydalanishadi. Bizning fikrimizcha, bunday azaldan ishlatib kelinadigan so'zlar juda ko'p, lekin hozirgi yosh avlod bu so'zlarni deyarli bilmaydi. Ayniqsa, xo'jalik faoliyatida foydalaniladigan, lekin hozirgi kunda iste'moldan chiqib ketayotgan “sayisxona”, “og'il”, “ravoq” kabi so'zlarning izohli lug'atini tuzib, ularni qayta hayotga qaytarish maqsadga muvofiq bo'ladi. Chunki bu xalqimizning xo'jalik tarixi hamda til boyligi bo'yicha qadriyat bo'lib, tilimizning noyob unsurlari hisoblanadi. Bundan tashqari yuqorida ko'rsatilgan tumanlar qishloq o'troq aholisi foydalangan “hayot” so'zi bilan hovli hududidan tashqarida, lekin uning devori orqasida turgan yer “hayot” deyilgan. Aholi bu yerga ekin ekishgan yoki mahalliy aholi tilida “charvoq” (*chorbog'* - to'rt tomoni bog') deb atalgan bog' sifatida foydalanishgan. Umuman olganda, bu “charvoq” shu oilaning mulki hisoblangan. Afsuski, yosh avlod bunday so'zlarni bilmaydi ham, tushunmaydi ham. Mahalliy aholi transport qatnashga yaroqsiz bo'lgan, piyoda yurilgan so'qmoqlarni yoki yo'laklarni “yo'lcha” deb atagan. Yuqorida ko'rsatilgan hududlarda aholining turmush tarzining qismi bo'lgan hovlisidagi non yopiladigan hozir “tandirxona” deb ataladigan joy nomi shevada “tano'rxona” yoki qisqa qilib, “tano'r” (*tano'rga non yopdim*), “Itmakchi tanuri andin qiziq, allof bozori andin issiq” (A.Navoiy, 1998:35) deb atalishi ham ko'plab ilmiy va badiiy asarlar orqali bugungi kungacha yetib kelgan.

O'zbek xalqi agronimlarining qo'llanilish asoslari xalqning agrar hayot tarzi, mehnat madaniyati va milliy qadriyatlari bilan uzviy bog'liqdir. Ular o'zbek tilining onomastik tizimida alohida qatlamni tashkil etib, til orqali xalqning tarixiy tajribasi, dunyoqarashi va ma'naviy merosini aks ettiradi. Agronimlarni o'rganish o'zbek xalqining ekologik va iqtisodiy tafakkurini, shuningdek, milliy o'zlikni anglashning muhim manbai sifatida alohida ahamiyatga ega.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Umid Bekmuhammad “Xorazm va Xorazmliklar”. Buxoro. 2023.
2. Do'simov Z., Egamov X. Joy nomlarining qisqacha izohli lug'ati, –T., 1977.

3. O'zbek tilining toponimlarining o'quv izohli lug'ati. To'ra Nafasov, Vazira Nafasova. Toshkent. 2007.
4. Jumayev R. "Sadridin Ayniy asarlaridagi joy nomlarining tahlili". Центр научных публикаций (buxdu.uz) 23.23 (2022).